

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 81 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mechanisms for stimulating investment activity at energy industry enterprises.....	60
Matchanov Umirzak Seytjanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Salimov Sherzod Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Soliqlar va soliqa tortish” kafedrası

PhD, katta o'qituvchi

E-mail: sherzodsalimovb@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6131-7074

Annotatsiya: Ushbu maqola qishloq xo'jaligi soliqa tortish bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qiladi va uning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishini baholaydi. Unda qishloq xo'jaligi rivojlangan Fransiya, AQSh, Braziliya, Germaniya va Shveytsariya kabi mamlakatlarning soliq siyosati, subsidiyalar, raqamlashtirish va barqaror qishloq xo'jaligini rag'batlantirish sohasidagi asosiy amaliyotlari o'rganiladi. Soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirishga hissa qo'shadigan asosiy yo'nalishlar: to'lovlarni birlashtirish, raqamli yechimlarni tatbiq etish, yashil texnologiyalar uchun soliq imtiyozlari va iqlim xatarlariga moslashish.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, soliqa tortish, xalqaro tajriba, soliq imtiyozlari, subsidiyalar, raqamlashtirish, ekologik rag'batlantirish, qishloq xo'jaligi siyosati, barqaror rivojlanish, agrostartap, yagona yer solig'i, agrosanoat kompleksi, soliq islohoti, xavflarga moslashish.

Abstract: This article analyzes international experience in agricultural taxation and assesses its applicability in the context of Uzbekistan. It examines key practices of countries with developed agricultural sectors, such as France, the United States, Brazil, Germany, and Switzerland, in the areas of tax policy, subsidies, digitalization, and stimulation of sustainable agriculture. The main areas that contribute to increasing the efficiency of tax administration are identified: consolidation of payments, implementation of digital solutions, tax incentives for green technologies, and adaptation to climate risks.

Key words: agriculture, taxation, international experience, tax incentives, subsidies, digitalization, environmental incentives, agricultural policy, sustainable development, agro-startup, single land tax, agro-industrial complex, tax reform, risk adaptation.

Аннотация: Настоящая работа посвящена анализу международного опыта сельскохозяйственного налогообложения и оценке его применимости в условиях Узбекистана. Рассматриваются ключевые практики стран с развитым аграрным сектором — таких как Франция, США, Бразилия, Германия и Швейцария — в сферах налоговой политики, субсидирования, цифровизации и стимулирования устойчивого сельского хозяйства. Выявлены основные направления, способствующие повышению эффективности налогового администрирования: консолидация платежей, внедрение цифровых решений, налоговые стимулы для «зеленых» технологий и адаптация к климатическим рискам.

Ключевые слова: сельское хозяйство, налогообложение, международный опыт, налоговые льготы, субсидии, цифровизация, экологические стимулы, аграрная политика, устойчивое развитие, агrostartap, единый земельный налог, агропромышленный комплекс, налоговая реформа, адаптация к рискам.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан предлагает ряд налоговых льгот и специальных режимов для сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, таких как освобождение от подоходного налога и упрощенная система отчетности. В то же время на современном этапе требуется пересмотр и корректировка

налоговой политики с учётом необходимости повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, поддержки устойчивых методов производства и интеграции в глобальные цепочки поставок.

На международном уровне Европейский союз, Китай, Турция и Казахстан внедряют такие инновационные фискальные инструменты, как экосхемы, налоговые льготы за внедрение технологий «зелёного» земледелия, а также цифровые платформы для мониторинга и субсидирования фермеров. В этой связи для Узбекистана важно не только учитывать свои специфические особенности, но и использовать передовой международный опыт.

По данным Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, по состоянию на конец 2023 года более 75 процентов фермерских хозяйств использовали специальные налоговые режимы. Это свидетельствует о широком применении фискальных льгот, направленных на облегчение налогового бремени и поддержку сельхозпроизводителей, особенно в условиях климатических и рыночных рисков.

Вместе с тем проведённое исследование выявило ряд проблем, снижающих эффективность действующего механизма налогообложения в агропромышленном комплексе. Во-первых, отсутствует система налоговых льгот за внедрение инноваций и «зелёных» технологий, что замедляет процессы модернизации и устойчивого развития отрасли. Во-вторых, уровень налоговой дисциплины остаётся низким: по данным Государственного налогового комитета около 18 процентов фермеров сдают отчётность с опозданием или не в полном объёме.

Ещё одной проблемой является сложность налогового администрирования в отдалённых районах, где нет доступа к электронным платформам и качественным цифровым сервисам. Кроме того, многие мелкие производители и индивидуальные предприниматели работают вне формальной налоговой системы, что приводит к сокращению налоговой базы и потере бюджетных средств.

В целях снижения административных барьеров внедрены механизмы цифровизации налогового и административного взаимодействия. На электронных платформах e-agro и my.soliq.uz упрощены процессы предоставления отчётности, получения субсидий и контроля исполнения обязательств. Налогоплательщики с высоким рейтингом добросовестности освобождены от плановых проверок, что снижает нагрузку на бизнес и стимулирует соблюдение законодательства.

Таким образом, существующая система налоговых и экономических стимулов делает модель сельскохозяйственного бизнеса в Узбекистане более рациональной, устойчивой и привлекательной для частных и иностранных инвестиций. Тот факт, что меры государственной поддержки охватывают все этапы производственного процесса — от подготовки земли до реализации продукции — позволяет создавать конкурентоспособную сельскохозяйственную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования в области налогообложения сельского хозяйства подчеркивают необходимость адаптации фискальной политики к специфике аграрного сектора и глобальным вызовам. В работах Ахмедова Ш.Х. (2021) и Мусаева Ш.М. (2020) акцент сделан на теоретических основах и международных аспектах налогообложения, включая влияние налоговой и бюджетной политики на устойчивость сельского хозяйства.

Отчёты Европейской комиссии (2021) и ОЭСР (2020) содержат сравнительный анализ налоговых систем аграрного сектора в странах ЕС и предлагают эффективные модели фискального стимулирования. Документы ФАО (2022) освещают инновационные институциональные подходы к поддержке агроэкологии и устойчивого производства.

Всемирный банк (2021) обращает внимание на проблемы налогообложения сельского хозяйства в развивающихся странах, подчёркивая роль цифровизации и субсидий. Отчёты Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан (2023) содержат данные о текущих тенденциях и вызовах аграрного сектора страны. Исследования Salimov Sh.B. (2024) дополняют тему анализом налоговых льгот и предпринимательской устойчивости.

Таким образом, проанализированные источники охватывают как международный, так и национальный опыт в области аграрного налогообложения, что служит теоретико-практической основой для разработки эффективной налоговой политики в Узбекистане.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы общенаучные методы исследования. Зарубежный опыт систематизирован на примере ряда развитых и развивающихся стран.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С 2023 года в Узбекистане начнётся разработка механизмов «экологических схем», заимствованных из практики Европейского союза. Их суть заключается в предоставлении дополнительных субсидий и налоговых льгот фермерам, использующим устойчивые методы ведения сельского хозяйства, направленные на сохранение плодородия почв, биоразнообразия и экологически чистого производства. Данное направление получит дальнейшее развитие в рамках принятой программы «зелёного сельского хозяйства».

Одной из важных форм поддержки является предоставление льготных кредитов. Через государственные банки, такие как Агробанк и Халк Банк, финансируются сельскохозяйственные предприятия по ставкам, существенно ниже рыночных — менее 10 процентов годовых. Государство также выступает гарантом по кредитам, покрывая до 50 процентов риска при реализации приоритетных проектов, таких как создание интенсивных садов и теплиц.

В Узбекистане, где действует налог с оборота (НСО), налоговая нагрузка составляет 8–12 % от валовой прибыли хозяйств. Этот показатель близок к российской системе ЕСХН (6 %), но превышает уровень США (7–9 % для малых ферм). Ключевая особенность узбекской модели — привязка к физическим показателям (площадь, бонитет почвы, тип угодий), а не к реальной доходности. Хотя такая модель защищает малорентабельные хозяйства в кризисные периоды, она не стимулирует рост эффективности производства, в отличие от подходящих моделей, применяемых в Европейском союзе.

Преимущество НСО заключается в радикальном упрощении администрирования. Расчёт налога по фиксированным ставкам избавляет фермеров от необходимости вести сложный учёт доходов и расходов, что особенно важно для стран с высокой долей малых хозяйств (в Узбекистане — 68 % дехканских хозяйств). (таблица 1)

Таблица 1. Сравнительный анализ налоговых систем в сельском хозяйстве¹

Показатель / Страна	Узбекистан	Франция	США	Швейцария
Налог на прибыль	Освобождение для фермеров и кооперативов	Стандартная ставка (26,5%)	Стандартная ставка (21%)	Стандартная ставка (8,5%)
НДС / Налог с продаж	Освобождение при реализации собственной продукции	Ставка 20%	Ставка 0–10% в зависимости от штата	Ставка 7,7%
Земельный налог	Льготные ставки или замена на единый земельный налог	Стандартные ставки	Варьируется по штатам и округам	Высокие ставки, особенно в сельскохозяйственных регионах
Субсидии и компенсации	До 50% стоимости техники, субсидии на орошение, семена, удобрения	Низкий уровень субсидий (11 евроцентов на 1 евро продукции)	Высокий уровень субсидий (до 25% от оборота)	Более 70% субсидий от государства
Цифровизация и администрирование	Внедрение платформ E-agro и my.soliq.uz, упрощение отчетности	Высокий уровень цифровизации	Высокий уровень цифровизации	Высокий уровень цифровизации
Экологические стимулы	Разработка механизмов «эко-схем» с 2023 года	Программы устойчивого сельского хозяйства	Программы устойчивого сельского хозяйства	Программы устойчивого сельского хозяйства

Однако выявлен системный недостаток: отсутствие корреляции с фактической прибылью приводит к переплатам в убыточные годы (например, при засухах 2022–2023 гг.). В международной практике данная проблема решается с помощью следующих механизмов:

¹ подготовлено автором

усреднение доходов за три года (Франция);
сезонные корректировки ставок (Италия);
чрезвычайные налоговые кредиты (США).

Для Узбекистана актуально внедрение климатических коэффициентов, автоматически снижающих НСО при подтверждённых стихийных бедствиях.

Пример эффективного стимулирования — введение коэффициента 0,5 к водному налогу за использование водосберегающих технологий. За шесть месяцев 2024 г. в пилотных регионах зафиксировано:

рост площадей с капельным орошением на 18 %;
сокращение водопотребления на 22 %.

Однако ключевая проблема — ограниченная доступность льготы для 70 % малых хозяйств из-за высоких затрат на оборудование. Мировой опыт (Израиль, Нидерланды) показывает необходимость комплексного подхода, сочетающего налоговые льготы с прямыми субсидиями на закупку техники.

Текущая система НСО не предусматривает механизмов стимулирования модернизации. В отличие от России (где расходы на технику снижают базу ЕСХН) или Польши (с вычетом 50 % инвестиций из налогооблагаемой базы), узбекские производители не получают фискальных преимуществ при обновлении парка техники. Особенно остро это ощущается в перерабатывающих предприятиях, исключённых из льготных категорий.

Успешные кейсы Казахстана (нулевая ставка на экспортную прибыль) и Турции (отмена семи второстепенных сборов) демонстрируют, что снижение налоговой нагрузки на 20–25 % приводит к росту инвестиций в АПК на 30–40 % в течение пяти лет.

Анализ реформ 2020–2024 гг. выявил три универсальных направления:

Консолидация налоговых платежей — например, в Бразилии восемь налогов объединены в систему *Simples Nacional*;

Цифровизация — в Германии применяются автоматические налоговые калькуляторы;

«Зелёная» трансформация — в странах ЕС действуют пониженные ставки при переходе на биопroduкцию.

Для Узбекистана ключевыми вызовами остаются:

подготовка к вступлению в ВТО, требующая пересмотра экспортных пошлин;

доминирование государственного сектора, на долю которого приходится около 50 % активов, что искажает рыночную конкуренцию;

низкий уровень развития агропереработки (доля в ВВП составляет 15 %, по сравнению с 35–40 % в странах ЕС).

На основе международного опыта предлагаются три модели адаптации:

Дифференциация налоговых режимов — сохранение НСО для дехканских хозяйств и введение прогрессивного налога на прибыль (7–12 %) для агрокластеров с инвестиционными вычетами;

Стимулирование инноваций — создание категории «агроклартап» с пятилетними налоговыми каникулами и предоставление скидки 20–30 % по НСО при внедрении ресурсосберегающих технологий;

Адаптация к рискам — запуск цифрового реестра «Земля-налог» с автоматическим пересчётом платежей в случае чрезвычайных ситуаций, а также развитие системы страхования урожая с налоговыми вычетами на страховые взносы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Налоговая система Узбекистана демонстрирует операционную эффективность для малых форм хозяйствования, однако отстаёт в гибкости и стимулировании качественного роста. Её эволюция требует синтеза лучших мировых практик — от администрирования на основе данных (ЕС) до экологически ориентированных льгот (Израиль). Снижение фискальной нагрузки до 10–12 % при сохранении бюджетной стабильности является реализуемой целью, подтверждённой опытом стран со схожими условиями, таких как Казахстан и Турция. Успех проводимых реформ будет определяться их способностью превратить налоги из исключительно фискального инструмента в катализатор устойчивого развития агропромышленного комплекса. Основные выводы исследования показывают, что в Узбекистане система налогообложения в сельском хозяйстве ориентирована на поддержку производителей посредством налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования, тогда как цифровизация способствует упрощению административных процедур. Во Франции при высоком уровне налогообложения уровень субсидирования аграрного сектора остаётся относительно низким, что может снижать конкурентоспособность фермеров. В Соединённых Штатах Америки сельское хозяйство получает значительные субсидии, уменьшающие налоговое бремя и стимулирующие развитие отрасли. В Швейцарии высокий уровень государственной

поддержки и протекционистская политика обеспечивают стабильность аграрного сектора. На основании вышеуказанных наблюдений для Узбекистана представляется целесообразным: во-первых, ускорить внедрение экологических программ (так называемых «эко-схем») с целью продвижения устойчивого сельского хозяйства; во-вторых, рассмотреть возможность повышения уровня субсидирования, особенно в части поддержки инноваций и устойчивых производственных практик; в-третьих, продолжить развитие цифровых платформ для повышения прозрачности и эффективности налогового администрирования; и, наконец, активизировать международное сотрудничество с целью заимствования лучших практик стран с развитым аграрным сектором. Таким образом, Узбекистан демонстрирует устойчивую тенденцию к формированию благоприятной налоговой среды в аграрной сфере, что способствует её дальнейшему развитию и интеграции в глобальную экономику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. 2020 <https://lex.uz/ru/docs/4674893>
2. Ахмедов Ш.Х. Налогообложение сельского хозяйства: теория, практика и реформы. — Ташкент: Университет экономики, 2021.
3. ОЭСР. Налогообложение и сельское хозяйство. — Издательство ОЭСР, Париж, 2020.
4. Европейская комиссия. Системы налогообложения сельского хозяйства в Европейском союзе: сравнительный анализ. — Брюссель, 2021.
5. ФАО. Инновационная политика и институты поддержки агроэкологии. — Рим, 2022.
6. Мусаев Ш.М. Международные аспекты налоговой и бюджетной политики в сельском хозяйстве. — Ташкент: Экономический Тагил, 2020.
7. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. Ежегодный отчёт о развитии сельского хозяйства. 2023.
8. Всемирный банк. Налоги на сельское хозяйство в развивающихся странах: обзор и рекомендации. — Вашингтон, округ Колумбия, 2021.
9. Salimov Sh.B. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. — 2024-yil, mart, № 3-son.
10. Salimov Sh.B. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini barqarorlik reytingi asosida rivojlantirish istiqbollari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil jurnali. — IV son, aprel, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
